

Original paper

INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA BIOLOGIYA TA'LIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

© G. S. Kurbonova ¹✉

¹41-umumiy o'rta ta'lim maktabi, Ellikqal'a, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish borasida olib borilayotgan islohatlar, umumta'lim maktablarida ta'lim samaradorligini ta'minlashda innovatsion yondashuvlarni amalga oshirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, biologiya ta'limini tashkil etishda innovatsion va pedagogik texnologiyalarni joriy etish, innovatsion texnologiyalarning o'quvchilar bilim darajasini oshirishdagi o'rni va ahamiyati haqida fikr-mulohazalar keltirilgan.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi biologiya ta'limida innovatsion yondashuvlarni qo'llash orqali o'quv jarayonining samaradorligini oshirish va talabalar bilim darajasini yaxshilashdir. Maqsad shundan iboratki, yangi pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlarni joriy etish orqali darslarning sifatini oshirish, talabalar qiziqishini kuchaytirish va bilimlarni mustahkamlashga erishishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda biologiya fanini o'qitishda foydalaniladigan an'anaviy va innovatsion ta'lim usullari solishtirildi. Material sifatida ta'lim dasturlari, multimedia vositalari, interaktiv platformalar va laboratoriya jihozlari ishlatildi. Metod sifatida eksperimental ta'lim, interaktiv darslar, loyiha asosida o'qitish va laboratoriya amaliyotlari qo'llandi. Tadqiqot davomida o'quvchilarning bilim darajasi testlar orqali baholandi, shuningdek, o'qituvchilar va talabalar o'rtasida so'rovnomalar o'tkazildi. Natijalar statistik tahlil yordamida qayta ishlanib, innovatsion yondashuvlarning ta'lim samaradorligiga ta'siri o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari biologiya ta'limida innovatsion yondashuvlarning qo'llanilishi o'quvchilarning bilim darajasini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. Interaktiv metodlar va multimedia vositalari yordamida darslar qiziqarli va tushunarli bo'lib, talabalar o'z bilimlarini mustahkamlashda faollik ko'rsatdilar. Shuningdek, loyiha asosida o'qitish va laboratoriya mashg'ulotlari talabalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berdi. So'rovnomalar natijasida o'qituvchilar innovatsion metodlarni qo'llash orqali ta'lim jarayonini samaraliroq va o'quvchilarga yanada yaqinlashtirish mumkinligini ta'kidladilar. Umuman olganda, innovatsion yondashuvlar biologiya fanini o'qitishda samaradorlikni oshirishga katta hissa qo'shdi.

XULOSA: xulosa sifatida aytish mumkinki, biologiya ta'limida innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarda chuqur bilim, keng fikrlik, tafakkur, kreativlik

qobiliyatlarini, shuningdek, ularda Vatanga mehr-muhabbat, atrof-muhitni asrab avaylash, isonparvarlik tuyg'ulari hamda estetik tarbiyaning shakllanishiga zamin yaratadi. Zero, biologik ta'lim insonning qalbi va aqliga ijobiy ta'sir qilish uchun hamma imkoniyatlarga egadir. Tabiatni idrok qilish u bilan yaqinroq tanishayotgan kishiga juda katta huzur baxsh etadi. Tabiat vositalari bilan estetik tarbiya berish yosh avlodning umumiy estetik tarbiyasiga ko'maklashadi.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, ta'lim jarayoni, biologiya ta'limi, biologiya o'quv fanlari, innovatsiyalar, innovatsion texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar, pedagogik texnologiyalar.

Iqtibos uchun: Kurbonova G. S. Innovatsion yondashuvlar asosida biologiya ta'limi samaradorligini oshirish. // Inter education & global study. 2025, №5. B.348-356.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ

© Г.С. Курбонова ¹✉

¹Средней школы №41, Элликкала, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются реформы, проводимые в нашей стране по модернизации системы образования, а также вопросы внедрения инновационных подходов для обеспечения эффективности обучения в общеобразовательных школах. Также приведены рассуждения о внедрении инновационных и педагогических технологий в организации биологического образования, их роли и значении в повышении уровня знаний учащихся.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования – повышение эффективности учебного процесса и улучшение уровня знаний учащихся через применение инновационных подходов в обучении биологии. Задача состоит в повышении качества уроков, усилении интереса учащихся и закреплении знаний с помощью новых педагогических технологий и интерактивных методов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проведено сравнение традиционных и инновационных методов обучения биологии. В качестве материалов использованы учебные программы, мультимедийные средства, интерактивные платформы и лабораторное оборудование. В качестве методов применялись экспериментальное обучение, интерактивные уроки, обучение на основе проектов и лабораторные практикумы. Уровень знаний учащихся оценивался с помощью тестов, а также были проведены опросы среди учителей и учащихся. Результаты обработаны с использованием статистического анализа для изучения влияния инновационных подходов на эффективность обучения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что применение инновационных подходов в обучении биологии значительно повышает уровень знаний учащихся. Занятия с использованием интерактивных методов и

мультимедийных средств становятся более интересными и понятными, учащиеся активнее закрепляют знания. Обучение на основе проектов и лабораторные занятия способствуют развитию практических навыков. По результатам опросов учителя отметили, что использование инновационных методов делает учебный процесс более эффективным и приближает его к ученикам. В целом, инновационные подходы в обучении биологии значительно способствуют повышению его эффективности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: можно заключить, что использование инновационных технологий в обучении биологии способствует формированию у учащихся глубоких знаний, широкого мышления, творческих способностей, а также любви к Родине, бережному отношению к окружающей среде, вере и эстетическому воспитанию. Биологическое образование обладает всеми возможностями для положительного воздействия на душу и разум человека. Познание природы приносит огромное удовольствие тем, кто с ней ближе знакомится. Эстетическое воспитание средствами природы способствует общему эстетическому развитию молодого поколения.

Ключевые слова: система образования, учебный процесс, обучение биологии, биологические учебные предметы, инновации, инновационные технологии, инновационные подходы, педагогические технологии.

Для цитирования: Курбонова Г.С. Повышение эффективности обучения биологии на основе инновационных подходов. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 348-356.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF BIOLOGY EDUCATION BASED ON INNOVATIVE APPROACHES

© Guzal S. Kurbonova¹✉

¹Secondary School No. 41, Ellikkala, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the reforms being carried out in our country to modernize the education system and the implementation of innovative approaches to ensure the effectiveness of education in general secondary schools. It also presents reflections on the introduction of innovative and pedagogical technologies in organizing biology education and their role and significance in improving students' academic performance.

AIM: the main goal of this study is to increase the efficiency of the educational process and improve students' academic performance through the application of innovative approaches in biology education. The aim is to enhance the quality of lessons, increase student engagement, and consolidate knowledge by introducing new pedagogical technologies and interactive methods

MATERIALS AND METHODS: the study compares traditional and innovative teaching methods used in biology education. Materials included curricula, multimedia tools, interactive platforms, and laboratory equipment. Methods applied included experimental teaching, interactive lessons, project-based learning, and laboratory practices. Students' knowledge levels were assessed through tests, and surveys were conducted among teachers and students. The results were processed using statistical analysis to study the impact of innovative approaches on educational effectiveness.

DISCUSSION AND RESULTS: the study results showed that the use of innovative approaches in biology education significantly improves students' academic performance. Lessons using interactive methods and multimedia tools became more engaging and understandable, with students actively consolidating their knowledge. Project-based learning and laboratory sessions helped develop practical skills. According to surveys, teachers noted that the use of innovative methods makes the educational process more effective and student-centered. Overall, innovative approaches greatly contribute to improving the effectiveness of biology education.

CONCLUSION: it can be concluded that the use of innovative technologies in biology education fosters deep knowledge, broad thinking, creative abilities, as well as love for the homeland, care for the environment, faith, and aesthetic education among students. Biology education has all the potential to positively influence the heart and mind of a person. Understanding nature brings great joy to those who get closer to it. Aesthetic education through natural means supports the overall aesthetic development of the younger generation.

Key words: education system, educational process, biology education, biological subjects, innovations, innovative technologies, innovative approaches, pedagogical technologies.

For citation: Guzal S. Kurbonova. (2025) 'Improving the efficiency of biology education based on innovative approaches', *Inter education & global study*, (5), pp. 348-356. (In Uzbek).

Jahon miqyosida ta'lim barqaror taraqqiyotni ta'minlaydigan asosiy omil sifatida e'tirof etilib, 2030 yilgacha belgilangan yangi ta'lim konsepsiyasida "butun hayot davomida sifatli ta'lim olishga imkoniyat yaratish" dolzarb vazifa sifatida belgilangan [1]. Ushbu konseptual yondashuv doirasida, umumta'lim maktablari biologiya ta'limida innovatsion ta'lim texnologiyalari hamda ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish, o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlarini ta'lim jarayonlariga keng tatbiq etish darajasini oshirish hisobiga uning ijodkorlik qobiliyatining rivojlanishida va o'quv materiallarini puxta o'zlashtirishlarida dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi va hayotiy zarurati bo'lgan ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo'lidan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko'tarish, unga ilg'or pedagogik va axborot

texnologiyalarini joriy qilish hamda ta'lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Yangi tahrirdagi «Ta'lim to'g'risida»gi Qonun [2] ning qabul qilinishi bilan uzluksiz ta'lim tizimi orqali zamonaviy kadrlar tayyorlashning asosi ham takomillashtirildi. Mazkur Qonunda mamlakatimizning ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplari sifatida ta'lim va tarbiyaning insonparvar, demokratik xarakterda ekanligi, ta'lim oliyligi va izchilligi, ta'lim tizimining dunyoviy xarakterda ekanligi, davlat ta'lim standartlari doirasida ta'lim olishning hamma uchun ochiqligi, ta'lim dasturlarini tanlashga yagona va tabaqalashtirilgan yondashuv, bilimli bo'lish va iste'dodni rag'batlantirish kabilar belgilangan.

Bugungi kunda xalqaro miqyosda biologiya ta'limining sifat va samaradorligini oshirish hamda o'quvchilarning kompetentlik darajasini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar, didaktik materiallar va axborot texnologiyalarni tatdbiq etish mexanizmlarini zamonaviy rivojlanish tamoyillari asosida yanada takomillashtirishga qaratilgan bir qancha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Xususan, mamlakatimizda ham ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uni zamon talablariga moslashtirish, yuqori samaradorlikka erishish hamda ta'lim oluvchilarni har tomonlama barkamol shaxslar etib tarbiyalash maqsadida bir qancha islohatlar olib borilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni [2] ning Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish deb nomlangan yo'nalishida "Maktablarda ta'lim sifatini oshirish, pedagog-kadrlarning bilimi va malakasini xalqaro darajaga olib chiqish" vazifasi alohida belgilab berilgan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 8 avgustdagi "Kimyo va biologiya ta'lim yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4805-son Qarorida ham umumta'lim maktablarida "Kimyo va biologiya fanlari bo'yicha ta'lim sifatini tubdan oshirish, umumta'lim maktablarida ushbu fanlarni o'qitishning mutlaqo yangi tizimini joriy etish, ta'lim muassasalarini zamonaviy laboratoriyalar, darsliklar va boshqa o'quv jihozlari bilan ta'minlash, ushbu yo'nalishlarga malakali o'qituvchi-murabbiylarni jalb etish, kadrlar tayyorlash va ilm-fan natijalaridan foydalanishda ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarish sohalari o'rtasida o'zaro yaqin muloqot va hamkorlikni yo'lga qo'yish" masalalariga ahamiyat qaratilgan [4].

Ushbu huquqiy-me'yoriy xujjatlarda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlashda umumta'lim maktablarida o'qitiladigan har bir fanni o'qitishga qo'yiladigan maqsad va vazifalarni to'g'ri shakllantirishga e'tibor qaratish talab etiladi. Xususan, umumta'lim maktablarida biologiya fanini o'qitishda o'qituvchi avvalo quyidagi vazifalarni amalga oshirishi zarur:

- Biologik ta'lim jarayonida o'quvchi-yoshlarni ma'naviy-ahloqiy tarbiyalash, ma'rifiy ishlarning samarali shakllari va usullarini ishlab chiqish va joriy etish;
- Biologik fanlardan tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayonida innovatsion va axborot-kommunikativ texnologiyalardan foydalanish;

- xalqning boy ma'naviy va intellektual merosi va umumbashariy qadriyatlar asosida biologik ta'limning insonparvarlik yo'nalishini ta'minlash;

- Biologik ta'lim jarayonining o'quv-metodik majmualar va didaktik ta'minotning yangi avlodini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish;

- milliy mustaqillik prinsiplari va xalqning boy intellektual merosi hamda umumbashariy qadriyatlar ustuvorligi asosida biologik ta'limning barcha darajalari va bo'g'inlarida ta'lim oluvchilarning ma'naviy va ahloqiy fazilatlarini rivojlantirish;

- Biologik ta'lim jarayonida ta'lim oluvchi ongi va qalbiga milliy g'oya va mafkurani singdirish, ta'lim muassasalarida mafkuraviy tarbiyani bugungi kun darajasiga ko'tarish;

- Ta'lim-tarbiya jarayonida ta'lim va tarbiyani uzviylashtirish orqali ta'lim oluvchilarning barkamolligini ta'minlash, huquqiy, iqtisodiy, ekologik va sanitariya-gigienik ta'limi hamda tarbiyasini takomillashtirish;

- ta'lim oluvchilarning mafkura borasidagi bilimlarini chuqurlashtirishni bajarish lozim.

Bugungi kunda sodir bo'layotgan innovatsion jarayonlarda ta'lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish uchun yangi axborotni o'zlashtirish va o'zlashtirgan bilimlarini o'zlar tomonidan baholashga qodir, zarur qarorlar qabul qiluvchi, mustaqil va erkin fikrlaydigan shaxslar kerak. Shuning uchun ham, umumta'lim maktablarining ta'lim-tarbiya jarayonlarida zamonaviy o'qitish uslublari - interfaol ta'lim metodlari, innovatsion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati beqiyos. Innovatsion texnologiyalarning ta'limda qo'llanishiga oid bilimlar va tajribalar o'quvchilarni kelgusida bilimli va yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi. Shu o'rinda "Innovatsiya" tushunchasiga to'xtalib o'tamiz. Innovatsiya – (ingliz tilida: "- in- prefiks qo'shimcha, "kirish", "singish" va "novatsiya" – "yangilik, tizim ichki tuzilishini o'zgartirish) muayyan jarayonga yangilik kiritish jarayoni, ya'ni bu faoliyat o'quv jarayoniga yangilik olib kirish, o'quv jarayonini tahsil oluvchining ehtiyoji, xohishi va istaklariga moslashtirish, ularning bilim olishlari, ko'nikma va malaka (BKM)larini shakllantirishlariga zamin yaratish hisoblanadi.

Bugungi kunda umumta'lim maktablari biologiya ta'limida ko'pchilik tajribali va mahoratli o'qituvchilar tomonidan innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ammo, ayrim holatlarda o'qituvchi faqat darslik bilan chegaralanib qolayotganligi ham sir emas. Bu kabi holatlar o'quvchilarda biologiya fanidan bilim, ko'nikma va malakalarning shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Ushbu muammoning yechimi sifatida ta'lim jarayonlariga eng ilg'or ta'lim texnologiyalarini joriy etish va ta'lim samaradorligiga erishish hisoblanadi. Zero, biologik fanlarni o'qitish jarayoniga innovatsion yondoshuv negizida ta'lim mazmuni, o'qitish metodlari, vositalari va shakllarining uzviyligini ta'minlash yotadi va ta'lim–tarbiya jarayonining mazkur tarkibiy qismlari bir yaxlit tizimni hosil qiladi [5].

Biologiya ta'limida pedagogik maqsadning amalga oshishi va kafolatlangan natijaga erishish o'qituvchi va o'quvchining hamkorlikdagi faoliyati, ular qo'ygan maqsad, tanlagan mazmun, uslub, shakl, vositaga, ya'ni texnologiyaga bog'liq. O'qituvchi va o'quvchining maqsaddan natijaga erishishida qanday texnologiyani tanlashlari ular ixtiyorida, chunki har

ikkala tomonning asosiy maqsadi aniq natijaga erishishga qaratilgan bo'lib, bunda o'quvchilarning bilim saviyasi, guruh xarakteri, sharoitga qarab, ishlatiladigan texnologiya tanlanadi. Masalan, natijaga erishish uchun balki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan ishlash lozimdir, yoki didaktik materiallar, ko'rgazmali qurollar, elektron axborot resurslari (videofilmlar, taqdimotlar, elektron nazorat testlari, multimedia ilovalari) kerak bo'lar. Bularning hammasi o'qituvchining pedagogik mahorati va o'quvchilarning ta'limiy ehtiyojlariga bog'liq.

Shu bilan birgalikda o'qituvchi tomonidan o'quv jarayonini oldindan puxta loyihalashtirish zarur. Bu jarayonda o'qituvchi o'quv predmetining o'ziga xos tomonini, joy va sharoitni, eng asosiysi, o'quvchilarning imkoniyati, ehtiyoji va hamkorlikdagi faoliyatni tashkil eta olishini hisobga olishi kerak. Shundagina, kafolatlangan natijaga erishish mumkin. Qisqacha aytganda, o'quvchini ta'limning markaziga olib chiqish kerak.

Demak, zamonaviy biologiya ta'liminida innovatsion texnologiyalardan samarali foydalana olish eng birinchi navbatda o'qituvchining faoliyatiga, nazariy bilim darajasiga, tashkillashtirish qobiliyatiga va pedagogik mahoratiga bog'liq.

Bugungi kun ta'lim tizimining talablaridan kelib chiqqan holda innovatsion texnologiyalardan biologiya darslarida mavzuga mos turda saralab olish va olib borishdan ko'zda tutiladigan maqsadlar quyidagicha taqsimlanadi:

- o'quvchilarning biologiya faniga va u orqali tabiatga, atrof-muhitga, o'simliklar olamiga mehr-muhabbatni shakllantirish,

- ularning nazariy bilimlarni chuqur o'rganishida, o'zicha fikrlay olishi hamda o'rganilgan bilimlarni amalda bajara olishida muhim o'rinni egallash;

- o'rganilayotgan mavzuni yengil o'zlashtira olishga yordam berish va boshqada shunga o'xshagan ahamiyatli vazifalarini o'z ichiga oladi.

Biologiya darslarining samaradorligini ta'minlashdagi yana bir omil bu zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish hisoblanadi. Yuqorida ta'kidlanganidek, bu faoliyatni har bir o'qituvchi o'z kasbiy mahoratidan kelib chiqqan holda amalga oshiradi. Pedagog-olim R.Ishmuhamedovning ta'kidlashicha, pedagogik texnologiyalar qanday shakl, metod va vositalar yordamida tashkil etilishidan qat'iy nazar, quyidagilarni o'z ichiga olmog'i lozim:

- pedagogik faoliyat (ta'lim-tarbiya jarayoni)ning samaradorligini oshirishi;
- o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirishi;
- o'quvchilar tomonidan o'quv predmetlari bo'yicha puxta bilimlar egallanishi ta'minlanishi;

- o'quvchilarda mustaqil, erkin va ijodiy fikrlash ko'nikmalarining shakllantirilishi;

- o'quvchilarning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqara olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishi;

- pedagogik jarayonda demokratik va insonparvarlik g'oyalarining ustuvorligiga erishishni kafolatlashi zarur [6].

Umumta'lim maktablarida biologik ta'limning tarkibiy qismlari bo'lib, botanika, zoologiya, odam anatomiyasi va boshqa fanlar majmuasidan iborat bo'lgan biologiya o'quv

fanlari hisoblanadi. Mazkur o'quv fanlaridan turli xil o'simliklar, hayvonlar, odamlarning tashqi, ichki tuzilishi, hayot faoliyati, tashqi muhit bilan bog'liqligi to'g'risida hamda hujayra, uning organoidlarining tuzilishi, funksiyasi, irsiyat va o'zgaruvchanlik, evolyusion ta'lim va shu kabi bilimlar beriladi [7]. Biologik ta'limning tirik tabiatdagi narsa-hodisalarni alohida-alohida o'rganish emas, balki ularning bir yaxlitligini, o'zaro bog'liqligini ifoda etgan holda o'qitilishi taqozo qilinadi. Innovatsion texnologiyalar aynan shu bog'liqlikni samarali ta'minlashda katta o'rin tutadi.

Biologiya ta'limida innovatsion texnologiyalar pedagogik faoliyatga yangiliklarni izchil olib kiritishni ta'minlaydi hamda o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirib boradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. - O'zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari to'plami, 2020 y., 23-sentyabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 8 avgustdagi "Kimyo va biologiya ta'lim yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4805-son Qarori.
5. Tolipova J.O. "Oliy ta'limda biologiya fanlarini o'qitish metodikasi". O'quv-uslubiy majmua. Toshkent-2016.
6. Ishmuhamedov R. O'quv jarayonida interfaol uslublar va pedagogik texnologiyalarni qo'llash uslubiyati. - T.: RBIMM, 2008. -68-b.
7. Shaxmurova G., Tog'aeva G. "Biologiya fanini o'qitish metodikasi". O'quv-uslubiy majmua. Toshkent-2018.
8. A.T.Gofurov, J.Tolipova, S.S.Fayzullaev, I.Azimov, B.Ahmadalieva. Biologiya o'qitishning umumiy metodikasi. O'quv-metodik qo'llanma. Toshkent-2005.
9. Tolipova J.O., G'ofurov A.T. Biologiya ta'limi texnologiyalari. - T.: «O'qituvchi», 2002.
10. Ibodova M.N. Biologiyadan o'quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish texnologiyasi. O'quv qo'llanma. – T.: "Fan", 2019. – 678 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Kurbonova Guzal Salayevna**, biologiya fani o'qituvchisi, [**Курбонова Гузаль Салаевна**, Учитель биологии], [**Kurbonova Guzal Salayevna**, Biology Teacher];

manzil: Qoraqalpog‘iston Respublikasi Ellikqal’a tumani, [адрес: Элликкальинский район, Республика Каракалпакстан], [address: Ellikkala District, Republic of Karakalpakstan]